

SHAXS RIVOJLANISHIDA XARAKTER XUSUSIYATLARI

Davronova Shoxista Faxriddin qizi

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 3- sonli maktab psixologi

Annotatsiya: Xarakter rivojlanishi bilan shaxs rivojlanishining uyg'unlig'i, ular orasidagi mutonasibliklar va farqlanishlar haqida

Kalit so'zlar: Xarakter, shaxs, xarakter tiplari, psixologiya, o'zlikni anglash, rivojlanish, simptomokomplekslar.

KIRISH

Xarakter tushunchasi yunoncha so'z bo'lib, "charakter" bosilgan taqma yoki qiyofa, xislat degan ma'noni anglatsa-da, lekin u psixologiyada torroq mazmunda qo'llaniladi. Xuddi shu boisdan insonning barcha individual xususiyalarini xarakter xislati tarkibiga kiritib bo'lmaydi, chunonchi aqlning tiyrakligi, topqirligi, xotiraning barqarorligi, ko'rishning o'tkirligi idrokning tanlovchanligi singari individual psixologik xususiyatlar bunga yorqin misoldir.

Xarakter haqida so'z borar ekan,shaxs haqida ham tushuchalar shakllanishi tabiiy holdek. Chunki shu ikki Xarakter va Shaxs tushunchalari bir-birlarini to'ldiruvchidek go'yo.Shaxs rivojlanar ekan,uning xarakteri ham muayyan darajada rivojlanib boradi, bu jarayon shaxsning yashash joyi,o'qish joyi umuman aytqanda ijtimoiy muhitiga ham bog'liq.

Shaxsning xarakteri tuzilishi turli xususiyatlarning tasodifiy yigindisidan iborat emas, balki o'zaro bir-biriga boqliq, hatto tobe yaxlit tizimdan tarkib topadi. Xarakter xislatlarining muayyan qismida xabardor bo'lishlik notanishlarni tashxis qilish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun: shaxsning shuhratparastligi ma'lum bo'lsa, uning dili (ko'ngli) qoraligi yuzasidan taxmin qilish mumkin yoki inson kamtar, mo'min, yuvosh xususiyatli bo'lsa, albatta u ko'ngilchan ekanligi bilinadi. Odatda psixik xususiyatlarning o'zaro bogliq tizimi simptomokomplekslar (omillar) deyiladi. "Simptom" yunoncha symptoma belgi, mos tushish, "kompleks" latincha, aloqa,

majmua degan ma'no anglatadi. Misol uchun, qarama-qarshi simptomokomplekslar haqida mulohaza yuritilsa, u holda insonlarda bu tizim o'ziga ishonish, o'zidan mag'rurlanish, maqtanchoqlik, o'zbilarmonlik, urishqoqlik, kekkayish kabilar birikmasida yuzaga keladi.

Bir xil muhitta yashaydigan, bir xil o'qish joylarida tahsil oladigan, bir xil sharoitta hayot keshiradigan hattoki tashqi ko'rinishlari ham birdek insonlarning xarakterlari turlicha bo'lishi ham tabiiy. Masalan egizaklar xarakterini olsak bo'ladi.

Organizmning nasliy xususiyatlari xarakter xususiyatlarining paydo bo'lishidagi shartlaridan biridir. Xarakter xususiyatlari irsiyatning biologik qonuniyatlari bilan emas, balki ijtimoiy qonuniyatlari bilan ham belgilanadi. Egizaklar temperament xususiyatlari jihatidan o'xshasalar ham xarakter xislatlari bir - biridan farq qiladi. Xarakterning xususiyati shaxs munosabatlari bilan bogliqdir.

Bizning atrofimizdag'i insonlar bizning hayot tarzimizga, xarakterimizga, dunyo qarashimizga yaqqol ta'sir etadi va bu uning yanada rivojlanish jarayonidagi o'zgarishlarga bevosita o'z atmosferasini beradi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas'uliyatli vazifa ota - onalar, o'qituvchilar va bolalar bog'chasi tarbiyachilari zimmasiga tashlanadi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog bolaning temperamentini ijobiy va salbiy tomonlarini yaxshi bilishi lozim. Xarakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning ijobiy tomonlarini oshirishdan, uning salbiy tomonlarini yo'qotishdan va bu salbiy tomonlarni xarakterning ijobiy xislatlari bilan almashtirishdan iborat. Xarakterning salbiy tomonlarini yo'qotmoq, ijobiy tomonlarini tarbiyalab etkazmoq uchun tarbiyalanuvchining o'z temperamentini o'zi idora qilishiga o'rgatmoq lozim. O'z temperamentini idora qila bilish xarakterning ijobiy xislatidir. Bola xarakterining tarkib topishida jamoaning tarbiyalovchi roli nihoyatda katta. Inson yakka bir - biridan ajralgan tarika hayot kechirmaydi, muayyan jamoada, yani muayyan oilada, maktabda, tsexda va hokazolarda hayot kechiradi. Jamoa shaxs bilan jamiyat ortasidagi bog'lovchi bo'gindir.

Har bir oqituvchi va tarbiyachi bola xarakterining ayrim xislatlarini tarbiyalashda faqat jamoa orqali ta'sir o'tkazib, ijobiy natijalarga erishmogi mumkin.

Xarakterologiya – xarakter haqidagi, xarakterning mohiyati, strukturasi, tarkib topishi va rivojlanishi haqidagi ta’limot.

Xarakter aksentuatsiyasi (yunoncha charakter – xususiyat, belgi, lotincha accetus – urg’u) – xarakterning alohida xususiyatlarini haddan tashqari ifodalanishi (psixopatiyaga yaqin nomoyonlashuvi). Xarakter aksentuatsiyasini individual yondoshish, oilaviy psixoterapiya turini topishga yordam beradi.

Xarakter strukturasi – odam xarakterining strukturasi turli xususiyatlarning tasodifiy yig’indisidan iborat emas. xarakterning ayrim xususiyatlari bir – biriga bog’liq, bir – biriga tobe yaxlit organizmni hosil qiladi va yaxlit organizm xarakter sistemasi deb ataladi.

Odam xarakterining strukturasi bir – biri bilan ma’lum munosabatlarda bo’lgan turli xususiyatlar va psixik protsesslarning o’zaro bog’liqligidan hamda yaxlit holda nomoyon bo’lishidan iborat. Otaona tamonidan bolaga genetik jihattan qandaydir genlar, irsiy belgilar, tashqi kiyofalar berishi mumkin va bu bolaning kelajakda o’z xarakterini shakllantirishiga yordam beradi, ota-ona, ustozlar va do’stlarning bolaga bo’lgan munosabati, jamaoda, jamoat joylarida o’z-o’zini qanday tutishi, o’zo’zini qanday boshqara olishi kerakligi haqida dastlabki ma’lumotlarni va ustanovkani bola judayam kichik yoshlaridan boshlab atrofdagi insonlarning bolaga nisbatan munosabatlarining qandayligiga qarab paydo bo’la boshlaydi. Bizga ma’lumki shaxs munosabatlari ijtimoiy munosabatlar bilan belgilanadi. Bunda butun bir ijtimoiy tizimni xarakterlovchi keng ijtimoiy munosabatlar katta ahamiyatga ega. Moddiy muhtojlik yoki ta’minlanganlik, ishsizlik yoki kelajakka ishonch, ijtimoiy tenglik – bularning hammasi faqat shaxsning ijtimoiy tipik xususiyatlarigina emas, balki, xarakter individual xususiyatlarining tarkib topishiga ham ta’sir ko’rsatadi. Shunki biz televizor, internet va hayotta ko’ramizki judayam moddiy tamondan kam ta’minlangan shaxslar ham o’z solohiyati va mehnati natijasida yuksak marralarni qo’lga kiritgan paytlarini, ulardan motivaciya oluvchilarning ham son jihattan ko’p ekanliklarining guvohi bo’lib kelmoqtamiz. Bunday yutuqlarga erishishlarining sabablari va mohiyati aytib berayotganlarida biz ularning xarakterlarida ham

o'xshashliklar bor ekanliklarini ya'ni, qa'tiyatlilik, bir so'zlilik, maqsad qo'ya olishliklari va hardoim faqat va faqat olg'a intiluvchanglik hislatlarini ko'ra olamiz.

Xarakterning shakllanishida tarbiyaning ta'sirini XVIII asrda yashagan fransuz allomalari Gelvetsiy va Didro ta'kidlashagan edi. Bu to'g'risida Gelvetsiy «Butun mening hayotim uzoq muddatli tarbiyadan iborat» – deydi odam o'zining hayoti davomida tarbiyalanadi va shu sababli uning xarakteri uzluksiz o'zgarib turadi. Maktabdagi tarbiya jarayonida o'quvchilarga qanday talablar qo'yilsa, shu asosda o'quvchi ham o'z -o'ziga talablar qo'ya boshlaydi va shu bilan ota – onalar birinchi navbatda qanday shaxsni tarbiyalayotganliklarini aniq bilishlari lozim. Ana shunda ular o'zlari yo'l qo'ygan xatolarini aniqlaydilar. Bolani tarbiyalashda ota – onalarning o'zaro munosabati, oiladagi mehnat rejimi, ota – onalarning bola bilan qiladigan muomalasini ahamiyati katta. Maktabda va oilada o'tkaziladigan tarbiyani amalga oshirilishi, rahbatlantirish va jazo usullari to'g'ri qo'llanishi lozim. O'quvchi xarakterini shakllanishida oila tarbiyasining ahamiyati sifatida ikki holatni aytaylik: oilada birdan – bir yakka bolani va uyda asosan o'z holiga tashlab qo'yilgan bolani olib ko'rish mumkin. Oilada birgina bo'lgan bola kollektivsiz o'sadi, u ko'pincha ota – onasining maxsus muhabbat manbai hisoblanadi. Bular bolada xudbinlik, o'jarlik kabi salbiy xarakter xislatlarining o'sishiga zamin bo'ladi. Xarakterining hartamonlama yaxshi bo'lishi va uning shaxs hayoti davomida yuksalib,rivojlanib borishini inobatga olgan holda har bir bolani ona qornida-yoq pozitiv his-tuyg'ular,yaxshi-ezgu niyatlar va baland marralarni ko'zlay oladigan darajada zamin yarata olishimiz kerak deb o'ylayman. Buning uchun ota-onalar ham o'z ma'sulyatlarini terang tushungan holda bolada o'z-o'zini hurmat qilish,o'z-o'zini anglashga bo'lgan shijoatini qo'llab-quvvatlashlari zarur ekanliklarini tushuntirish kerak.Zero har bir shaxs jamiyatimizning bir bo'gini.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.G'oziyev Umumiy psixologiya Psixologiya mutaxassisligi uchun o'quv qo'llanma II –kitob Toshkent - "Universitet" – 2002

2. Zamira Nishanova, Shodiya Asomuddinova Psixologik Maslahat O‘zbekiston faylasuflari Milliy Jamiyati Nashriyoti Toshkent – 2010
3. Uldawlet, D. (2021). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS THAT INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 1(02), 52-53.